

ZAMONAVIY O'ZBEK HIKOYALARIDA AYOLLAR TASVIRI

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi

fakulteti 2- bosqich talabasi

Ergashova Marjona

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotidagi ayollar tasviri tahlil etilgan. Mustaqillik yillarida yaratilgan asarlarda ayollarning takrorlanmas obrazlari yaratildi. Insonni tarbiyalab voyaga yekazishda muhim o'rinni egallagan ayollarning hayot tarzi, ijtimoiy hayotdagi o'rni, oiladagi mavqeyini ko'tarishga harakat qilinmoqda. Shuningdek, yangicha uslub va ruhda yozilgan Javlon Jovliyevning "Ayol" va Zulfiya Qurolboy qizining "Ayol" hikoyalaridagi ayollar obrazi o'zaro qiyoslangan. Ayollarning hayotdagi o'rni, ularning ruhiyatidagi o'zgarishlar atroflicha o'rganilib, hikoyadagi qahramonlarning matonati, ishonch va yashashga bo'lgan umidi tasvirlangan.

Kalit so'zlar. Modernizm, ruhiyat, detal, Javlon Jovliyevning "Ayol", Zulfiya Qurolboy qizi "Ayol", ijodkor uslubi,

Mustaqillik bizga juda ko'plab ne'matlarni ato etdi. Jamiyatning tez sur'atlarda rivojlanishi adabiyot sohasida ham yangicha mavzularni yoritishni talab qila boshladi. Yangicha termin modernizm tom ma'noda adabiyotda insonning ruhiy olamini tasvirlashni birinchi o'ringa olib chiqdi. Umuman olganda, hozirgi o'zbek nasri janr va badiiy-uslub jihatdan nihoyatda turfa xil edi. Ayollar obrazi nafaqat o'zbek adabiyotshunosligi arenasida, balki dunyo adabiyotshunosligi va san'atshunosligi hamda boshqa ko'plab sohalarda muhim muammo sifatida o'rganilishi dalillandi. Ayol barcha davrlarda go'zallik, aql va donishmandlik timsoli sifatida o'rganib kelinadi. Hozirgi o'zbek nasridagi ayollar mavzusi bilan bog'liq jarayonlar aslida xalq ijodi bilan ham bog'lanadi. Hozirgi o'zbek nasrida yaratilgan .Ayollar obrazi va uning ruhiyatini tadqiq etish va Ayol obrazining san'at va adabiyotdagi badiiy talqini, ularning jamiyatda tutgan o'rni masalasi adabiyotshunoslik, psixologiya, falsafa, tarix, siyosatshunoslik, san'atshunoslik kabi

turfa fanlarning ham o'rganish ob'ekti bo'lganini ko'rish mumkin. Jumladan, arab tadqiqotchisi A.A.Xalaf "Arab san'atida Ayollar obrazi" nomli maqolasida shunday yozadi: "Sharq san'tida ayol obrazi markaziy o'rinni egallaydi. Ammo bu obraz ko'p ma'nolarga ega bo'lib, turlicha talqin qilinadi. Bir tomondan, u ayolni ma'naviy yuksak darajada bo'lsa-da "narsa" sifatida, ammo dunyoviy sevgining timsoli sifatida tasvirlaydi. Ikkinchi tomondan, ayol nisbatan dunyoviy sevgi Allohga muhabbat ramzini ifodalaydi. Ayollar obrazi va yozuvchining estetik ideali masalasi bo'yicha ish olib borgan adabiyotshunos olim X.Lutfullayeva "Insoniyatning tamal toshi asosini tashkil qiluvchi ayol va uning obrazi hamda estetik ideal muammolarini tadqiqotimiz uchun mavzu qilib olar ekanmiz, uning muhimligi ayniqsa, hozirgi hayotimiz uchun dolzarflik kasb etadi. Chunki ayol yer yuzidagi jamiki insoniyatni tug'ib, voyaga yetkazgan, bashariyatning davomiyligini ta'min etuvchi zotdir", - degan fikrlarni ilg'isti suradi. Ayol obrazining adabiyotda mavjud bo'lishi xalq og'zaki ijodining qadimiy davrlariga borib taqaladi. Bu ayniqsa, diniy hikoyatlarda yorqinroq namoyon bo'ladi. Islomgacha bo'lgan davrda ham, undan so'ng ham ayol kishi masalasiga alohida e'tibor beriladi. XV- XVI asr adabiyotiga kelib ayol obrazi asarning asosiy qahramoni darajasiga ko'tarila bordi. Bu davrda obrazlar mukammallashdi va asardagi ijodkorning badiiy g'oyasini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Alisher Navoiyning asarlarida Ayollar obrazining bir- biriga o'xshamas va takrorlanmas namunalari uchraydi. Xususan, "Farhod va Shirin" dostonidagi Shirin, "Layli va Majnun" dostonidagi Layli obrazi bunga misol bo'la oladi. Tom ma'noda, insonshunoslik bo'lmish adabiyot birinchi navbatda ayolshunoslik, ya'ni ayolni o'rganish, e'tirof etish ilmidir. Kuzatsak, eng qadimgi asarlar ham ayolga bag'ishlangan, ular konfliktini ayol va unga aloqador narsalar tashkil etadi. Hatto, aytish mumkinki, adabiyot taraqqiyoti ayol mavzuining badiiy tadqiqi, uning teranlasha borishi bilan chambarchas bog'liq".

Fanlar turli davrlarda har xil mavzularni o'rganishni bosh maqsad qilib oladi. Adabiyot esa inson va uning qalbini o'rganuvchi fandır. Aytish mumkinki, adabiyotda turli mavzu va qarashlar ko'p, ammo ularning tag zamirini qarajak, barchasida inson va uning qadri masalasi yotadi. Zamonaviy o'zbek adabiyotiga

yosh yozuvchi va shoirlar o'z ijodlari bilan kirib kelmoqda. Ilk asarlari bilan kitobxonlar qalbidan chuqur joy olishga ulgurgan yozuvchilardan biri Javlon Jovliyevdir. Uning asarlarida insonlar taqdiri ochiq va o'zgartirilmay tasvirlanadi. Javlon Jovliyevning " Ayol " hikoyasida oilada o'z o'rnini yo'qotib qo'ygan, ishonch tuyg'usidan mahrum bo'lgan ayol qismati yoritilgan. Ayol o'z nomi bilan zaifa, u har doim kimningdir mehr va e'tiboriga talpinib yashaydi. O'z uyida zig'ircha qadri yo'qligini sezib turib, shu holatga ham bolalarini deb ko'nikib kelayotgan ayollar hayotini muallif bir obraz orqali ko'rsatib bergan. Asardagi ayol oddiy yollanma ishchi, fermerning kartoshka, piyoz va boshqa ekinlarida mavsumiy mehnat qilib, ishiga yarasha haq oladi. Qismat naqadar achchiq u qanchalik mehnat qilmasin, qalbida halovat yo'q edi, chunki ayol eridan umidini uzgan, yeyish va ichishdan boshqa narsani bilmaydigan, oilasi oldidagi erkaklik burchini unutib qo'ygan turmush o'rtog'ining oldida uning qadri yo'q edi. Asardagi reallikni va badiiy ta'sirchanlikni oshirish maqsadida muallif erkak obrazini atrofdagi voqealarga e'tibor qilmaydigan inson sifatida tasvirlagan. O'zbek oilalaridagi" ayol uyda o'tirib, uy ishlari va farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishi lozim" udumi bu hikoyada teskari bo'lib qolgan, ya'ni ayol va erkakning vazifasi o'zgarib qolgan. Umidsizlik, hayotga bo'lgan qiziqishning yo'qolishi insonda o'ziga bo'lgan ishonchni kamaytiradi. Bor umidini farzandlaridan kutayotgan ayol, lekin o'ylamaydiki, " qush uyasida ko'rganini qilishini" , ya'ni farzandlari ham shu otadan o'rnak olib ulg'ayayotgan edi. Ayolning ruhiy iztiroblari, tug'ilgan kunining oila a'zolari tomonidan unutib qo'yilganligi bevosita insonni o'z qadrini o'ylashga chorlaydi. Yozuvchining qishloqda yo'qchilikdan qiynalgan ayol obrazi yoritilgan "Ayol" hikoyasida. Ayol, uning eri, farzandlari birortasiga ism berilmaganligi asarning aynan bir kishiga atalmagani, ko'chilikning umumlashma obrazi ekanligiga ishora qiladi. " U to'g'ri borib qishloqning tunuka bilan o'ralgan do'koniga kirdi. U yerda turli-tuman noz-ne'matlar ko'zni yashnatib turar, ularga nigohi tushgan sayin qo'lidagi pulini mahkamroq g'ijimlab olardi

— Kechirasiz, menga ikkita rangli suv va bir kilogramm guruch bering!

— Rangli suvning qaysisidan? — so'radi bee'tibor sotuvchi.

— Farqi yo‘q

Yuqoridagi parchada ayolning qiyinchilik orqasidan topgan pulini sotuvchida bergisi kelmasligi, uning ruhiy tushkunlikdan azob chekayotganligi tasvirlangan.

Ayol ko‘zlaridan dona-dona yosh dumalab, qiynala-qiynala shishani ochdi. Qo‘llari titrar, junjikardi. Ayol piyolasiga to‘latib achchiq oq suv quygach, hammaga bir-bir qarab qo‘ydi-da, yig‘i aralash ovozda:

— Tug‘ilgan kunim... tug‘ilgan kunim... qutlug‘ bo‘lsin! — deya achchiq suvni ko‘zini chirt yumgancha ichib yubordi.

Inson o'zining qadrsiz ekanligi sezsa, yuqoridagi holatga tushib qolishi hech gap emas. Ayol hamma narsaga sabr qildi, chidadi, lekin hech kim uning bu jonbozligini qadrlamadi. Hattoki tug‘ilgan kunini ham unutib qo‘yishdi.

Yana bir iste‘dodli yozuvchilardan biri Zulfiya Qurolboy qizi o'z asarlarida ayollar obrazining ajoyib namunalarini yaratgan. Uning " Ayol " hikoyasida insonning iroda va matonati madh etilgan. Yashashga bo‘lgan umid insonni bu dunyoda ushlab turadi. Asarda qahramon Nazorat timsoli orqali insonning irodasi sinovlarga qanchalik darajada chidashi mumkinligini ko‘rsatib berilgan. Bu asarni o‘qigan inson beixtiyor mahoratli yozuvchi Abdulla Qahhorning "Ming bir jon" hikoyasini yodga oladi. " Ming bir jon" dagi Mastura Aliyeva va "Ayol" hikoyasidagi Nazokat obrazlarining ruhiy holati va hayoti bir- biriga o'xshash, chunki ikkalasi ham og‘ir kasalga chalingan edi. Ikkala qahramonni birlashtirib turuvchi xislat bu iroda va matonatdir. Yashashga bo‘lgan umid ularni barcha sinovlardan o'tishiga yordam beradi. Shuningdek, ularning har qanday qiyinchiliklarda hsm yonida turadigan sodiq turmush o'rtoqlari bor edi.

Ular hovliga chiqishdi.

—Do‘xtir sizga bir balolarni vaysagan shekilli, — dedi Nazokat tashqariga chiqqanlaridan keyin erining qovoqlari salqigan, kayfiyatsiz yuziga zimdan tikilgancha. — Lekin ular yanglishyaptilar. Aft-angoringa qarang, yaxshilab qarang, men yaqin-o‘rtada o‘ladigan odamga o‘xshaymanmi? O‘zimni har qachongidan yaxshiroq his etyapman. Yashash uchun bundan ortiq yana nima bo‘lishi kerak

Yuqoridagi parchada hayotga muhabbatini yo'qotmagan Nazokat obrazi ko'rsatib berilgan. Yashash, oilasining bag'riga qaytish uchun u ajalning ko'ziga tik boqishga ham tayyor. Uning bu harakatlaridan mehribon ona, jonkuyar rafiqqa sifatidagi harakatini, o'ziga yarasha qat'iyatini ham ko'rishimiz mumkin. Hikoya qahramoni kasalligi tufayli ba'zan yurolmaydi, lekin o'zi bu holatdan hech ham tushkunlikka tushmaydi, balki yashashga bo'lgan umid yanada kuchayadi. Muhimi doimo ezgulikni o'ylaydi, turmush o'rtog'ining uni deb tashvishlanayotganligini ko'rib, o'zini yanada kuchli va tetik ko'rsatishga harahat qiladi.

Shavkatning yuragi xavotirli uvishdi. Nazarida atay vrachlar uni ichkariga kiritishmayotganday tuyuldi. Allaqanday qora xayollar birdan bostirib keldi va u o'zini bosa olmay qoldi.

— Eshikni oching! Oching, deya man! — deya qichqirdi u eshikni mushtlab.
— Vrach bilan gaplashishim kerak! Xotinimni ko'rishim kerak!

Ichkaridan javob bo'lmadi.

Shavkat Nazokatni asrab - avaylaydi, kasallik vaqtida doim yonida bo'ladi, Javlon Jovliyevning "Ayol" hikoyasidagi ayolning turmush o'rtog'idan farqli o'laroq, Shavkatda vijdon bor edi. Nazokat xasta, umrining so'nggi kunlari, soatlarini yashayotgan Nazokat bu hayotni Ayol sifatida tark etishni istaydi, ya'ni u umrining so'nggi damlarida, o'ta "xunuklashgan" onlarda, dastlab hamshiradan eri Shavkatni oldiga kirgizmaslikni so'raydi. Bundan asosiy maqsad turmush o'rtog'ini tashvishlantirmaslik edi. Hikoyaning boshidan to oxirigacha Nazokatga quyosh detali hamroh bo'ladi. Detal- bu muallif tomonidan asosiy qahramonning holatini ifodalash uchun qo'llanuvchi predmet. Quyosh insonning yaxshi va yomon kunida doim birga bo'ladi, asarda bu obraz Shavkat bilan hamohang tasvirlangan. Ikkala hikoyadagi turlicha ayollar yoritilgan: biri hayotni sevsa, ikkinchisi unga mehr va e'tibor ko'rsatilmaganligi sababli yashashdan umidini uzgan .

Xulasa o'rnida shuni aytish mumkinki, hayotda har qanday holatlar bo'lishi mumkin. Inson hech qachon hayotga bo'lgan umidini so'ndirmasligi kerak. Hozirgi o'zbek nasrida yaratilgan Ayollar obrazi va uning ruhiyatini tadqiq etish va o'zbek

ayolining turfa qiyofalari turli davrlarda turlicha tasvirlandi. Masalan, ezilgan, haq-huquqsiz ayollar, mafkuralashgan jamoatchi ayol, ziyoli, erkin fikrli ayol qiyofalari yuz yildan ziyod o'zbek nasriy asarlari taraqqiyotida namoyon bo'ldi. Qiyinchiliklar insonning hayotini og'irlashtirsa, bundan bir hikmatni qidirib yashash, o'ziga ishongan odam uchun mushkul bo'lmaydi. Muhimi, inson qadrini doimo yuqoriga qo'yishdir. Yuqoridagi Javlon Jovliyevning "Ayol" va Zulfiya Qurolboy qizining "Ayol" hikoyalari inson o'zini ham o'ylashi kerak degan xulosa kelib chiqadi. Ayol - insonni dunyoga keltiruvchi, ro'zg'orning parvonasi. Uni ruhiy azoblardan qutqarish oila a'zolarining qo'lida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Oila davrasida". 2017.
2. ziyouz.com. Ayol. Zulfiya Qurolboy qizi.
3. <https://xurshid.davron.uz>
4. Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali. ZULFIYA QUROLBOY QIZI ASARLARIDA AYOLLAR RUHIY OLAMI. Lobar Rajabboyeva.
5. ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL №4 ZULFIYA QUROLBOY QIZINING "AYOL" HIKOYASIDA AYOL OBRAZI PSIXOLOGIZMI. Sadullayeva Darmonjon.
6. JAVLON JOVLIYEV HIKOYALARIDA AYOL OBRAZI. Shohijahon Shuhratjon o'g'li Islomov va Oybek Abdiqodirovich Boboqulov